

Propuesta de creación de la
Comisión Reguladora de Ciencias Forenses

**CULPABLE O
INOCENTE
¿AZAR O
CIENCIA?**

Resumen ejecutivo

La República Argentina atraviesa una crisis silenciosa que viene socavando uno de los pilares fundamentales de la vida democrática, como lo es la administración de Justicia. La punta del iceberg de esta situación son los casos de personas inocentes que fueron condenadas injustamente en procesos penales a partir de pericias erróneas. Estas fallas de la Justicia conllevan un doble agravio, por un lado, la condena injusta de una persona inocente y por otro lado, la impunidad de los verdaderos autores del delito.

La problemática se acentúa a partir del traspaso que muchas jurisdicciones vienen realizando de sistemas penales inquisitivos a acusatorios y lejos de ser una rareza local, a través del estudio comparado es posible reconocer que idéntica dinámica tuvo lugar en países con mayor nivel de desarrollo y recorrido histórico en este tipo de sistemas adversariales.

En ese sentido, es posible reconocer dos factores claves: **la centralidad que la evidencia científica adquiere en los procesos adversariales** en comparación con la que tenía en los antiguos sistemas inquisitivos; y el **endeble andamiaje científico que actualmente subyace a la prueba pericial producida en el país**, que sin embargo, la justicia admite en los procesos penales y tanto jueces profesionales como jurados populares valoran bajo un aura de supuesta infalibilidad.

En resumidas cuentas, la evidencia incorporada en nombre de la ciencia tiene cada vez más peso en la toma de decisiones dentro de los procesos penales y sin embargo en nuestro país no existe absolutamente ningún tipo de

control efectivo sobre la calidad de ese producto. Cabe destacar que, salvo contadas excepciones, la totalidad de las producciones periciales científicas se genera en organismos públicos nacionales o provinciales, como fuerzas de seguridad o laboratorios de los poderes judiciales o ministerios públicos.

Si bien al inicio definimos a esta situación como una “*crisis silenciosa*”, de la mano de organizaciones civiles como Proyecto Inocencia Argentina se ha iniciado un movimiento a través del cual están empezando a salir a la luz casos en los que se han condenado a personas inocentes por delitos que no cometieron (con la consecuente impunidad de esos hechos). En estos casos se ventilan de forma muy clara: la preponderancia que la justicia le otorga a la palabra de los peritos, los inexistentes mecanismos de control sobre la evidencia científica que se incorpora a los procesos y la existencia de sujetos que participan en los procesos penales como supuestos expertos y en nombre de la ciencia, sin que sus prácticas o sus afirmaciones cumplan con los principios científicos más elementales.

Como se dijo, esta problemática lejos de ser una novedad, ya fue detectada y abordada en países como Estados Unidos, Reino Unido, México, Puerto Rico, Colombia, entre muchos otros, y desde distintos niveles los Estados han desplegado acciones concretas destinadas a velar por la calidad de la evidencia científica que se incorpora a los procesos penales. En lo procesal, sentaron jurisprudencia que brinda a los jueces herramientas para evaluar la calidad de la evidencia científica que las partes pretenden incorporar; desde lo legislativo, se redactaron códigos de

Resumen ejecutivo

evidencia y reglas de admisibilidad; desde la comunidad científica, se impulsaron procesos de acreditación de laboratorios, certificación de profesionales y se fortaleció la investigación científica en el campo forense; desde el ámbito educativo, se articularon mecanismos de implementación y certificación de contenidos entre las universidades y las diversas organizaciones profesionales en el campo forense.

En nuestro país no existen medidas significativas en ninguno de esos aspectos, y sin embargo, se registran antecedentes que demuestran que la justicia penal toma decisiones equivocadas en base a información errónea que recibe de los laboratorios forenses. Hoy por hoy, las decisiones judiciales que deberían ser producto de la sana crítica y nutridas por el análisis de la información científica ofrecida, son en general, decisiones que se fundamentan en información dudosa, incompleta o errónea, por lo que el acierto en ellas depende más del azar más que de la razón. En otras palabras, la inocencia o culpabilidad de las personas en los procesos penales se define, en gran medida, de la misma forma que si se arrojara una moneda al aire.

A raíz de lo expuesto, entendemos que el Estado Nacional como garante del sistema democrático y de los derechos fundamentalísimos de los ciudadanos, tiene la obligación de tomar cartas en el asunto. En este sentido creemos imprescindible la implementación de una política de estado a largo plazo, que de forma paulatina y progresiva vaya abordando esta problemática compleja desde sus múltiples aristas.

Con ese fin, proponemos la creación de una Comisión Reguladora de Ciencias Forenses como organismo de control del ejercicio profesional de los peritos, del desempeño organizacional de los laboratorios forenses y asesora en cuestiones legislativas y educativas vinculadas a las ciencias forenses.

Planteo de la problemática_

Los estudios comparados sobre condena de inocentes destacan que el uso inadecuado de prueba pericial constituye uno de los principales factores que explican los errores de los sistemas penales. El país donde más se ha investigado este tema es Estados Unidos. Los datos publicados por la organización Proyecto Inocencia muestran, de manera consistente en el tiempo, que el uso impropio de prueba pericial constituye el segundo factor de mayor relevancia en los casos de condenas erróneas que ellos han representado. Se trataría de un aspecto presente en alrededor del 53% de los casos con exoneración de personas condenadas en las que se acreditó con posterioridad su inocencia.

Una segunda fuente de datos que muestra la magnitud del problema en los Estados Unidos es la del Registro Nacional de Exoneraciones (en inglés National Registry of Exonerations), ésta coincide en que la prueba científica de mala calidad resulta uno de los principales factores que contribuyen a la producción de condenas erróneas. Las estadísticas reflejan que se encuentra presente en un 29% de los casos.

Los problemas que está generando el uso de la prueba pericial en la producción de condenas erróneas son relevantes en el ámbito comparado y crecientemente se ha ido produciendo información empírica que así lo demuestra.

Es necesario tener en cuenta que en la utilización de prueba científica en los procesos judiciales existen distintos problemas:

El primer problema es la tendencia de los sistemas de justicia penal en el uso de un conjunto de pruebas periciales de muy baja confiabilidad. Esto se produce

generalmente como consecuencia del uso de opiniones expertas fundadas en **disciplinas de escaso rigor metodológico o científico.**

Un segundo problema es el testimonio pericial inválido. Con ello nos referimos a que, peritos (incluso pertenecientes a disciplinas que no presentan problemas de confiabilidad importante) tienen la tendencia en juicio a realizar afirmaciones y entregar conclusiones que no cuentan con apoyo empírico en su respectiva disciplina. Es decir, el problema se da en **la manera en que los expertos reportan e interpretan los resultados** obtenidos en sus operaciones al momento de entregar sus testimonios en las audiencias de juicio.

Un tercer problema está vinculado al **mal comportamiento de los expertos** que trabajan para los sistemas de justicia penal. Por mal comportamiento se hace referencia no a deficiencias específicas de un experto en un caso particular, sino más bien a comportamientos explícitamente orientados a causar un error. Esto incluiría conductas como: no dar a conocer al acusado evidencia favorable a su caso; fabricar evidencia forense en su contra; y, presentar la opinión forense de manera de asistir indebidamente al trabajo de las policías o los fiscales.

El cuarto problema está relacionado con una cuestión propia del entorno de funcionamiento de los sistemas penales adversariales. Se trata del rol cumplido por las propias partes cuyos incentivos estarían en maximizar sus posibilidades en los procesos más que llegar a la verdad. Así, ello las llevaría a favorecer el uso de **expertos más motivados por ser fieles a los intereses de quienes los**

Planteo de la problemática_

contratan que a los de la ciencia que profesan. Los abogados están motivados por las demandas de su profesión a conseguir expertos dispuestos a ensombrecer o seleccionar evidencia de acuerdo a la necesidad de su caso y esto incentiva a científicos marginales o menos que honestos a involucrarse en el lucrativo negocio de la prueba pericial.

Los problemas antes descritos se potencian en el contexto de dos fenómenos relevantes: la producción y valoración en juicios orales de la prueba pericial. Esto implica la tendencia de los jueces a otorgarle mayor peso a la prueba pericial que a otros medios y las dificultades de los abogados litigantes de controlar en juicio la calidad de información que emana de los peritos.

La preocupación consiste, entonces, en que en la práctica los jueces le otorgan un peso más decisivo a la prueba pericial sobre el resto de la prueba. Eso se produce, entre otros factores, por el aura especial que tienen las opiniones al provenir de expertos o por las dificultades que en ciertas materias se pueden producir para comprender adecuadamente los alcances de esta evidencia. Por lo mismo, el riesgo es que ella pueda influir indebidamente en decisiones de condenas más allá del valor real que debiera otorgársele. Existen estudios empíricos sobre el comportamiento de los jurados que muestran que la credibilidad de un peritaje se construye tanto considerando el contenido de la pericia como en las características del experto. Además, que en la ponderación de ambas cuestiones existe mucho margen para considerar elementos que no son los más

confiables y relevantes, lo que abre riesgos importantes de llegar a decisiones equivocadas basadas en una incorrecta valoración de esta prueba.

El impacto de la problemática en Argentina_

Aunque no se han realizado investigaciones ni estimaciones sobre el número de condenas injustas en Argentina -y por lo tanto no hay datos disponibles sobre el número de inocentes liberados en las últimas décadas- se ha producido el desarrollo del activismo legal y la investigación académica sobre estos temas. Esto refleja la evolución mundial en este campo.

En la última década se han producido varios casos destacados, como los de Fernando Carrera, Cristina Vázquez y Jorge González Nieva. Sus absoluciones, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, unidas a la labor de defensa desarrollada por organizaciones de la sociedad civil, han contribuido a un debate público sobre el debido proceso legal.

En la última década, el máximo tribunal argentino conoció tres casos de personas que habían sido condenadas injustamente. Estos casos tuvieron un notable impacto en la sociedad y, sobre todo, en el derecho argentino. Han sido respaldados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos más importantes de Argentina y han recibido una amplia cobertura en la prensa.

Cómo enfrentaron la situación otros estados_

Asumida la existencia de la problemática, comenzaron a vislumbrarse algunas respuestas de distintas autoridades de los sistemas de justicia criminal que dan cuenta de la enorme preocupación que está generando este tema. Esto no se trata de casos aislados, sino una constante que se está dando en varios países de distintas regiones. En este sentido, es posible mencionar tres ejemplos provenientes de regiones y tradiciones jurídicas diversas que apuntan en la misma dirección: Canadá, Alemania y China.

Volviendo al caso de los Estados Unidos, la visibilización de casos en los que fueron condenadas personas inocentes, impulsó al poder legislativo en primer lugar y luego al ejecutivo, al relevamiento de cuestiones centrales que incidían sobre el uso de ciencia forense en causas penales. Así, el Congreso solicitó a la Academia Nacional de Ciencias un informe sobre integral sobre la situación de laboratorios, profesionales, bases de datos y disciplinas; mientras que más adelante, el Presidente Barack Obama encargó al Consejo de Asesores Presidenciales en Ciencia y Tecnología (PCAST) una investigación documental sobre la validez y la fiabilidad de siete métodos de identificación forense basados en la comparación de patrones. Los resultados de las investigaciones desarrolladas quedaron plasmadas en dos informes: **Fortaleciendo la ciencia forense en los Estados Unidos. Un camino a seguir. (Strengthening Forensic Science in the United States. A Path Forward)** del año 2009 y **Ciencia forense en los tribunales penales: Garantizar la validez científica de los métodos de comparación de características (Forensic Science in Criminal Courts: Ensuring Scientific**

Validity of Feature-Comparison Methods) del año 2016.

Ambos escritos plantean duras críticas y graves carencias que se detectaron en diversos aspectos, como por ejemplo: la falta de fundamentos científicos de algunas prácticas, la falta de estandarización en los procedimientos, la extralimitación de los profesionales al expresar el valor de sus conclusiones, la falta de acreditación de laboratorios y de certificación de profesionales. La contundencia y gravedad de los hallazgos causaron impacto y una gran conmoción en la comunidad científico forense nacional e internacional, ya que las críticas sobre algunos aspectos medulares de las prácticas forenses excedían al sistema estadounidense.

Estos informes no se quedaron solo en el diagnóstico, sino que realizaron sugerencias estratégicas para la mejora del sistema forense, muchas de las cuales fueron promovidas por el poder político de ese país. A partir de ellas se impulsó la conformación de distintas comisiones y articulaciones entre organizaciones que desarrollaron (y continúan desarrollando) instrumentos que permitieron regular el ejercicio de las prácticas, las intervenciones de los peritos en causas penales. Otro aspecto importante que vale la pena destacar es el impulso económico que se le dió a la investigación científica en cuestiones forenses. Esta batería de intervenciones multidimensionales, repercutieron positivamente en la calidad de los resultados que la justicia utiliza para tomar decisiones.

Si bien Estados Unidos fue uno de los países pioneros en ocuparse de la calidad de la información que las

Cómo enfrentaron la situación otros estados_

ciencias forenses le aportan a la justicia a través de la creación de comisiones reguladoras y del fortalecimiento de sus organizaciones forenses, otros también se hicieron eco de la situación y comenzaron a implementar medidas en idéntico sentido, entre ellos y solo por mencionar algunos, podemos destacar al Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico y México.

Cuadro de situación en la República Argentina_

Para comprender el estado de situación en nuestro país, abordaremos la problemática desde dos aspectos: el organizacional y el humano. Cuando nos referimos al aspecto organizacional, es decir a la situación en la que se encuentran las dependencias públicas que realizan pericias que sirven como insumo a la Justicia para la toma de decisiones, debemos mencionar que, en todo el territorio nacional únicamente dos laboratorios forenses implementaron sistemas de gestión de calidad que les permitieron acreditar ensayos a través de la norma ISO 17.025. Estos son: El Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta y el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense, de la provincia de Córdoba. En otras palabras, de la totalidad de laboratorios forenses pertenecientes a las diversas policías, a los poderes judiciales y ministerios públicos que día a día intervienen en causas penales a lo largo y ancho del país, solamente dos fueron capaces de demostrar su competencia en ciertos ensayos, ante un organismo externo. Es decir, solamente dos laboratorios forenses lograron el reconocimiento de que los resultados a los que arriban en ciertas prácticas son válidos.

En cuanto al componente humano, es decir a aquellos aspectos particulares que hacen que una persona pueda, en nombre de la ciencia, brindar información a la Justicia para que esta tome decisiones, no resulta un dato menor que, los únicos requisitos que plantea el código de procedimientos en materia penal de la Nación en su artículo 254 y que de forma más o menos similar replican los códigos provinciales para aquellos que aspiran a ejercer como

peritos es que *“Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse y estar inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial competente. Si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a persona de conocimiento o práctica reconocidos”*. Cabe destacar que, el requisito de tener título habilitante no es exigido (a pesar de existir en el país la oferta académica de educación superior) en todas las jurisdicciones, por lo que en muchos casos se nombra como perito a personas que simplemente pertenecen a alguna fuerza policial y en base a ello se **confía** en su supuesta idoneidad, la cual en general se basa en conocimientos aprendidos de otro policía de mayor antigüedad y en haber ejercido esa función cierta cantidad de tiempo.

En cuanto a la reglamentación a la que apela el código, es cierto que algunas jurisdicciones, como Chaco, Corrientes, Misiones y Salta cuentan con colegios profesionales que regulan la matrícula en sus respectivos territorios. Sin embargo, la obtención de la misma se reduce únicamente a un mero trámite administrativo y el pago de los aranceles correspondientes, sin ningún tipo de evaluación sobre la idoneidad profesional del aspirante. Por ello la obtención de la matrícula no implica que el matriculado sea idóneo para ejercer la función.

Por otra parte, es importante considerar el fenómeno de masificación y ampliación de cobertura que ha experimentado la educación superior en nuestro país, fundamentalmente de aquellas ofertas relacionadas con la Criminalística en las que, con poco esfuerzo, se pueden detectar indicios del

pobrísimos nivel académico de las mismas. Esta situación es la que en los últimos años generó un crecimiento exponencial de egresados y de la consecuente disponibilidad de “expertos” habilitados para comparecer en juicio y ofrecer opiniones periciales, en comparación con la que había hasta hace poco en Argentina. Por ello, resulta peligroso que la mera obtención de un título oficial resulte un aval suficiente y a perpetuidad de idoneidad para el ejercicio de la profesión en un ámbito tan delicado como la justicia penal y cumpliendo un rol crítico como el de testigo experto.

También debemos tener en cuenta que, si bien nuestros sistemas penales se encuentran en un proceso de transformación de la lógica inquisitiva a la acusatoria, tomando como modelo la cultura anglosajona, no se han desarrollado los anticuerpos normativos que sí tienen estos sistemas con mayor recorrido histórico y que se traducen en reglas de admisibilidad de la evidencia científica. Estas reglas le brindan herramientas al juez para poder evaluar la calidad de la evidencia que se pretende incorporar al proceso, más allá de los conceptos amplios y generales de la libertad probatoria, la pertinencia y la relevancia.

En la práctica, la incorporación indiscriminada de evidencia científica ha resultado problemática debido a la falta de conocimientos específicos de jueces y jurados, que a menudo sobrevaloran o no comprenden este tipo de pruebas. Como resultado, “pruebas” forenses que no tienen ninguna validez científica se utilizan para condenar a personas inocentes e impiden la individualización de los verdaderos culpables. Al mismo

tiempo, se admiten como “testigos expertos” a personas sin la formación ni la experiencia suficientes y sus declaraciones (a menudo erróneas, falsas, exageradas o engañosas) se utilizan como pruebas de cargo.

Resumiendo, en **la República Argentina no existen estándares probatorios claros ni normas o sentencias judiciales relevantes que establezcan criterios serios de admisibilidad y confiabilidad de las pruebas científicas.**

En la situación descripta se aprecia que no existen en el país mecanismos que velen por la calidad de los resultados forenses desde el punto de vista del capital humano, que los existentes a nivel organizacional tienen una incidencia ínfima en el contexto nacional y que los sistemas judiciales no disponen de herramientas normativas para filtrar y evitar el ingreso a los procesos de evidencia científica de baja calidad.

En síntesis, a la falta de control sobre el ejercicio profesional de los peritos, se le suman la falta de control organizacional de los laboratorios y la carencia de herramientas normativas que permitan filtrar adecuadamente las producciones periciales a incorporar en los procesos. Como se planteó anteriormente, no es posible saber si los resultados que ofrece la mayoría de los laboratorios que prestan servicios forenses son válidos. Y por último, íntimamente vinculado con esta consideración, tampoco existe ningún tipo de control, sobre la idoneidad de aquellas personas que se incorporan a los procesos penales como peritos y realizan prácticas consideradas científicas.

Esta anomia generalizada y falta de

Cuadro de situación en la República Argentina_

control estatal en el ámbito forense, como así también la falta de estadísticas oficiales sobre la incidencia que las ciencias forenses tienen en los errores judiciales generan un campo fértil para la proliferación de errores judiciales. Evadiendo estas responsabilidades, el Estado no hace más que atentar fuertemente contra la sociedad en su conjunto, ya que, condicionando las decisiones de la Justicia, pilar fundamental de la vida democrática en los estados occidentales, se violenta en consecuencia, derechos fundamentalísimos como la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos.

Propuesta de fortalecimiento nacional

Los problemas específicos que generan riesgos de condenas erróneas por mal uso de la prueba pericial se encuentran en niveles muy diversos de funcionamiento del sistema de justicia penal. Esto obliga a pensar en soluciones de orden sistémico más que enfrentarlas como resultado de circunstancias particulares de un perito o un caso específico.

La necesidad de diseñar salvaguardas y mejorar las respuestas a los errores judiciales representa un objetivo que debe incluirse en la agenda de reformas necesarias del sistema de justicia y por el que también debe trabajar la sociedad civil, combinando el litigio con la concienciación de los poderes legislativos y ejecutivos, tanto federales como provinciales.

Estados precursores en enfrentar la problemática, han desplegado un abanico de múltiples medidas que permitieron promover mejoras desde distintos aspectos. Entre ellos destacamos aquellas tendientes a fortalecer el **capital humano**, por ejemplo, promoviendo la certificación profesional, los exámenes de idoneidad, acreditando carreras de grado vinculadas a las ciencias forenses, consensuado límites en las declaraciones de los expertos y evaluando y otorgando licencias para poder ejercer la profesión en el ámbito penal, en ciertos territorios; las que se enfocaron en fortalecer a los **laboratorios**, impulsando la obligatoriedad de implementar sistemas de gestión de calidad, acreditación y auditorías, y aquellas que se tuvieron como objetivo fortalecer a las **disciplinas y a las prácticas**, por ejemplo, fomentando la investigación científica y el desarrollo de estándares.

En este sentido, y a partir de la problemática planteada y la experiencia positiva de los países precursores en implementar organismos de regulación de las ciencias forenses, es que se propone la creación de una **Comisión Reguladora de Ciencias Forenses** en el ámbito nacional.

Esta Comisión, en su primera etapa de implementación, pondrá el énfasis en la regulación del factor humano para luego, en una etapa intermedia de implementación, ampliar sus facultades en materia de regulación organizacional, y finalmente, alcanzar la autonomía funcional y presupuestaria de los laboratorios forenses.

Los objetivos generales de la comisión serán:

- Implementar procesos de certificación profesional de peritos en diversas disciplinas, en acuerdo con lo establecido por la norma ISO 17.024
- Brindar asesoramiento a organismos nacionales, provinciales o municipales en materia de utilización de las ciencias forenses en el ámbito judicial
- Fomentar la investigación científica en el campo forense
- Establecer vínculos estratégicos de cooperación mutua y celebrar convenios con organizaciones públicas y privadas, prestadores de servicios forenses nacionales en todos los niveles del estado e internacionales, organizaciones profesionales, entidades educativas cuyas alianzas pudieran favorecer la mejora del sistema forense nacional
- Generar mecanismos de financiamiento externo, complementarios al presupuesto asignado.

Estructura_

La Comisión Reguladora de Ciencias Forenses estará integrada por profesionales de diversos campos disciplinares, que demuestren un amplio y actualizado conocimiento de la problemática existente, los avances internacionales en la materia y se encuentren profundamente comprometidos con promover mejoras al sistema con una mirada federal. Estos deberán demostrar capacidad para proponer medidas adecuadas considerando la heterogeneidad entre las distintas provincias que componen el territorio nacional. En este sentido, la convocatoria contemplará a profesionales de las siguientes áreas:

- Criminalística,
- Medicina Legal,
- Ciencias auxiliares (CONICET),
- Derecho,
- Educación,
- Organizaciones civiles.

Ello sin perjuicio de que pudieran incorporarse a futuro representantes invitados de otros campos del conocimiento específicos, a los efectos de abordar alguna temática en particular que por su complejidad así lo requiriese.

La Comisión estará encabezada por un Director General, del cual dependerán cuatro departamentos, cuyos objetivos específicos se plasman a continuación:

Departamento de certificación profesional

Implementar los procedimientos de certificación profesional de las distintas disciplinas de interés forense de acuerdo a lo establecido por la norma ISO 17.024.

Homologar nomenclador de títulos e incumbencias en el ámbito judicial.

Implementar un registro nacional de profesionales certificados.

Departamento de Educación

Coordinar con instituciones educativas del ámbito público o privado, como con otros organismos del estado, los contenidos curriculares e incumbencias profesionales de las carreras de educación superior vinculadas a las Ciencias Forenses.

Diseñar e implementar espacios de formación y actualización profesional de acuerdo a las necesidades.

Crear espacios de formación que permitan a los actores involucrados en procesos judiciales valorar adecuadamente la información ofrecida por los peritos científicos.

Diseñar e implementar espacios de formación destinados a la formación ciudadana con potencialidad de ser seleccionada como jurado popular.

Implementar un programa de formación nivelatoria que permita acceder a los conocimientos mínimos e imprescindibles para el ejercicio de la profesión en el ámbito judicial.

Departamento de enlace con los ministerios públicos y poderes judiciales

Promover la uniformidad en los criterios de actuación ante muertes potencialmente ilegales.

Promover y facilitar el proceso de certificación entre peritos que desempeñan funciones en cada uno de los poderes judiciales del país.

Concientizar sobre la importancia de

implementar mecanismos de control sobre la idoneidad profesional de quienes se desempeñan como peritos científicos.

Contribuir con el desarrollo normativo y/o organismos de control en las distintas jurisdicciones.

Asesorar en cuanto a cambios legislativos que impidan la introducción de información pericial de baja confiabilidad de acuerdo a los mecanismos aceptados por la comunidad científica general.

Celebrar convenios de colaboración con poderes judiciales y ministerios públicos.

Departamento de enlace con fuerzas de seguridad

Relevar los estados de situación y particularidades de cada jurisdicción.

Promover y facilitar el proceso de certificación entre peritos que desempeñan funciones en cada una de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

Promover la implementación de sistemas de gestión de calidad en los laboratorios forenses y la acreditación de laboratorios por normas ISO 17.020 y 17.025

Promover evaluaciones interlaboratorios

Articular medidas para promover el aprovechamiento de la casuística como insumo para el desarrollo de la investigación científica.

Fuentes de información adicional_

Brooks, J. (2013) “Redinocente: The challenge of bringing innocence work to Latin America”. Disponible en <https://scholarship.law.uc.edu/uclr/vol80/iss4/3>

Duce, M. (2024) “¿Qué se ha investigado en América Latina sobre condenas e imputaciones erróneas? Una revisión sistemática de la literatura disponible en el período 2010-2023”. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v10i1.928>

Garrido, M. et. al. (2023) “Murder, wrongful conviction and the law”. doi.org/10.4324/9781003251484-10

The Innocence Project: <https://innocenceproject.org/exonerations-data/> accedido el 19/11/2024

Proyecto Inocencia Argentina: <https://www.innocenceprojectargentina.org/> accedido el 14/01/2025

The National Registry of Exonerations: <https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/ExonerationsContribFactorsByCrime.aspx> accedido el 19/11/2024

National Commission on Forensic Science: <https://www.justice.gov/archives/ncfs> accedido el 19/11/2024

National Association of Forensic Science Boards: <https://www.nafsb.org/> accedido el 19/11/2024

Impulsan la propuesta_

Esp. Accorinti, Juan P. - Criminalista

Jefe UOI Ministerio Público Fiscal de Río Negro
Docente Instituto Superior en Seguridad de la Policía de Neuquén

Esp. Baez Pini, Juliana - Criminalista

CIJ del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Dr. Fondebrider, Luis - Antropólogo

Ex Director de la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja
Ex Director del Equipo Argentino de Antropología Forense

Esp. Leyenda, Patricio N. - Criminalista

Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Dr. Marsico, Franco - Biólogo

Docente FCEN Universidad de Buenos Aires
Investigador CNR - Italia

Mg. Meza, Matías J. - Abogado y Criminalista

Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba
Docente de la Universidad Siglo XXI

Lic. Otero, Nehuen - Criminalista

Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Esp. Ríos, Maximiliano - Criminalista

Unidad de Investigaciones del Ministerio Público de la Defensa CABA
Ex Coordinador del Programa Nacional de Criminalística Min. Jus y DDHH
Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina

Dr. Wilberger, Daniel O.

Abogado y Criminalista

Avalan la propuesta_

Dr. Garrido, Manuel - Abogado

Presidente de Innocence Project Argentina

Lic. Miguez Murillas, Gonzalo G. - Criminalista

ETM Procuración General de Chubut

Lic. Minotto, María F. - Arqueóloga

Ministerio de Seguridad de Catamarca
Docente de la Universidad Nacional de Catamarca

Dr. Nasti, Atilio - Arqueólogo

Gendarmería Nacional
Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
Docente de la Universidad Católica Argentina

Lic. Oliver, Aníbal - Criminalista

Policía de Seguridad Aeroportuaria

Lic. Bufalini, Silvia V. - Criminalista

Perito del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Docente de la Universidad de Buenos Aires
Docente de la Universidad Católica de Salta

Mg. Calvo, Camila - Abogada

Ex Coordinadora Innocence Project Argentina
Investigadora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan de los EE.UU.

Lic. Canteriño, Julio A. - Criminalista

Perito de la Procuración General de la provincia de Chubut

Tec. Cejas, Roberto - Criminalista

Jefe Lab. Balístico - Asesoría Pericial Suprema Corte de la Pcia. de Bs. As.

Lic. Chena, Noelia S. - Criminalista

División Balística de la Policía Federal Argentina

Lic. Cortés Abuin, María Celeste - Criminalista

Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz

Dr. De Antoni, Román - Abogado

Docente de la Universidad Nacional de La Plata

Avalan la propuesta_

Lic. Demicheli Torrado, Cristian J. - Genetista Forense

Ex perito de la Policía Federal Argentina
Ex Perito de la Policía de la Ciudad

Lic. Melián, Emiliano R. - Criminalista

Policía de la Provincia de Santa Cruz

Lic. Pelo, Felix A. - Criminalista

Policía (R) de la Provincia de Salta
Matriculado en el Colegio de Criminalística y Criminología de la Provincia de Salta

Lic. Puiggrós, Carlos D. - Criminalista

Investigador de la Junta de Seguridad en el Transporte
Docente de la Universidad del Aconcagua

Lic. Spotorno, Martín - Criminalista

Docente del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina